

ARXITEKTURAVIY MAKONLARNING O'ZARO TIPOLOGIK BOG'LIQLIGI

A.B. Djoldasov

Katta o'qituvchi, Mustaqil izlanuvchi (PhD)

Qoraqalpoq davlat universiteti,

+998(93) 487-80-88

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15665765>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qadimgi Xorazm hududidagi karvon yo'llari va ular bilan uzviy bog'liq arxitekturaviy obidalar — jumladan, karvonsaroylar, rabotlar, qal'alar va manzilgohlar o'rtasidagi makonlashuv va tipologik bog'liqliklar ilmiy tahlil qilingan. Asar doirasida mazkur obidalarning hududiy joylashuv xususiyatlari, funksiyalari, me'moriy yechimlari hamda turli tarixiy davrlar ta'sirida yuz bergan arxitekturaviy o'zgarishlari o'rtasidagi o'zaro aloqadorliklar ko'rsatib berilgan. Arxeologik tadqiqotlar, yozma tarixiy manbalar va joylarda o'tkazilgan ekspeditsiyalar natijalariga tayangan holda Quyi Amudaryo mintaqasidagi arxitekturaviy merosning tipologik tahlili amalga oshirilgan va ushbu infratuzilmaning Ipak yo'li doirasidagi geomadaniy ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Qadimgi Xorazm, karvon yo'llari, karvonsaroy, arxitektura, makon tashkiloti, tipologiya, infratuzilma, Ipak yo'li, arxeologiya, madaniy meros.

Abstract: This article provides a scholarly analysis of the caravan routes in the territory of Ancient Khorezm and the architectural structures associated with them — including caravanserais, rabats, fortresses, and way stations. The study examines the spatial distribution, functional roles, architectural styles, and chronological transformations of these structures, identifying typological interrelations and their integration into the broader caravan route infrastructure. Based on archaeological research, historical sources, and field expeditions, the article presents a typological analysis of the architectural heritage of the Lower Amu Darya region and highlights its significance within the cultural and economic framework of the Silk Road.

Keywords: Ancient Khorezm, caravan routes, caravanserai, architecture, spatial organization, typology, infrastructure, Silk Road, archaeology, cultural heritage.

Аннотация: В данной статье представлен научный анализ караванных путей на территории Древнего Хорезма и связанных с ними архитектурных сооружений — таких как караван-сарай, рабаты, крепости и придорожные остановки. Рассматриваются пространственное расположение объектов, их функциональные особенности, архитектурные решения и изменения, происходившие под влиянием различных исторических эпох. На основе археологических исследований, письменных источников и экспедиционных данных дана типологическая характеристика архитектурного наследия Нижнего Амударьи, подчёркивается его значение в контексте культурного и экономического пространства Великого шёлкового пути.

Ключевые слова: Древний Хорезм, караванные пути, караван-сарай, архитектура, пространственная организация, типология, инфраструктура, Шёлковый путь, археология, культурное наследие.

Qadimgi Xorazm mintaqasi geosiyosiy jihatdan Markaziy Osiyoning tarixiy va madaniy markazlaridan biri sifatida savdo aloqalari va sivilizatsion jarayonlarda muhim o'rin tutgan. Bu hudud orqali o'tgan tarixiy karvon yo'llari Sharq va G'arbni, janub va shimolni bog'lab turgan xalqaro aloqalar tizimining asosiy elementi sifatida faoliyat yuritgan. Ushbu yo'llar orqali

tovarlar, texnologiyalar, g'oyalar va madaniy qadriyatlar almashinuvi yuz bergan. Shu munosabat bilan, Xorazmdagi karvon yo'llari faqat transport magistrallari emas, balki ularning atrofida shakllangan arxitekturaviy infratuzilmalar — karvonsaroylar, rabotlar, manzilgohlar va qal'alar ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan.¹

Karvon yo'llari bo'ylab qurilgan ushbu obidalar muayyan me'yor va tipologik asosda tashkil etilgan bo'lib, ularning o'zaro makonlashuvi va arxitekturasi tabiiy-geografik sharoitlar, tarixiy va iqtisodiy omillar bilan bog'liq holda rivojlangan. Xususan, karvonsaroylar yo'llar o'rtasidagi masofani hisobga olgan holda, taxminan har 25–30 km da joylashgan². Bu, o'z navbatida, karvonlar uchun qulay to'xtash nuqtalari, ta'minot va xavfsizlikni ta'minlovchi infratuzilmani yaratgan. Bunday obidalar odatda ichki hovliga ega bo'lib, mehmonlar uchun xonalar, yuk saqlash omborlari, oshxona, ibodatgoh va himoya burchilari bilan jihozlangan bo'lgan.

QIZILQAL'A

Ular tuzilish jihatidan ikki qanotli yoki to'rt qanotli shakllarda qurilgan³. Qal'alar va rabotlar esa ko'proq mudofaa va ma'muriy funksiyalarni bajargan. Masalan, Topraqal'a, Ayozaqal'a va Qizilqal'a kabi yodgorliklar nafaqat karvon yo'llarini himoya qilgan, balki ular orqali o'tgan iqtisodiy harakatlarni nazorat qilish va soliq yig'ish vazifasini ham bajargan. Ushbu obidalarda tashqi devorlar, burjlar va markaziy hovli kabi arxitekturaviy yechimlar qo'llangan. Ular aholi punkti yoki ma'muriy markaz sifatida ham xizmat qilgan.

Shuningdek, arab, fors va mahalliy me'moriy an'analarning sintezi asosida shakllangan obidalar karvonsaroylar me'morligida o'z aksini topgan.

Masalan, ko'pgina hollarda markaziy hovli atrofiga joylashtirilgan ayvonlar, ichki hovlidagi chillaxonalar, me'moriy ornamentlar va murakkab yong'inga qarshi tizimlar kuzatiladi. Hududiy iqlim shart-sharoitlari ham obidalarning shakli va qurilish materiallariga ta'sir etgan. Qumli va yoriq iqlimli hududlarda, xususan suv manbalariga yaqin joylarda qurilgan obidalar moddiy jihatdan boyroq va barqaror tuzilmalarga ega bo'lgan⁴.

¹ S.P. Tolstov "Drevniy Xorezm". – Moskva: Nauka, 1948.

² Ya.G.Gulyamov "Iz istorii karavan-sarayev v Sredney Azii". – Tashkent: Fan, 1976.

³ Ye.E. Bertels "Pamyatniki arxitekturi Xorezma". – Moskva: Vostochnaya literatura, 1961.

⁴ N.M. Yunusova "Arxitekturnie pamyatniki nijnego Amudari". – Nukus: Karakalpakstan, 2019.

TOPRAQQAL'A

Arxeologik tadqiqotlar natijalari, xususan S.P.Tolstov va Ya.G.Gulyamovlarning ilmiy ishlarida Quyi Amudaryo mintaqasidagi arxitekturaviy obidalarning karvon yo'llari bilan bog'liqligini aniq tasdiqlagan. Ular olib borgan tadqiqotlar natijasida ko'plab karvonsaroylar, qal'alar va boshqa infratuzilma elementlari xaritalangan va o'rganilgan.

Bu obyektlar nafaqat moddiy madaniy meros sifatida, balki tarixiy tsivilizatsion jarayonlarni ifoda etuvchi mezon sifatida ham qimmatli hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, Qadimgi Xorazm va Quyi Amudaryo mintaqasidagi karvon yo'llari hamda ular bilan bog'liq arxitekturaviy obidalar makoni o'zaro bog'liq va uyg'unlashgan tipologik tizimni tashkil etgan⁵. Ushbu infratuzilma orqali savdo, mudofaa va madaniy aloqalar rivojlangan. Ularning arxitekturaviy tahlili nafaqat tarixiy jarayonlarni anglashga, balki bugungi kunda tarixiy merosni saqlash, qayta tiklash va turizm salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi ilmiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.P. Tolstov. "Drevniy Xorezm". – Moskva: Nauka, 1948.
2. Ya.G.Gulyamov. "Iz istorii karavan-sarayev v Sredney Azii". – Tashkent: Fan, 1976.
3. Ye.E. Bertels. "Pamyatniki arxitekturi Xorezma". Moskva: Vostochnaya literatura, 1961.
4. N.M. Yunusova. "Arxitekturnie pamyatniki nijnego Amudari". – Nukus: Karakalpakstan, 2019.

⁵ YUNESKO: The Silk Roads Programme – [<https://en.unesco.org/silkroad>] (qo'shimcha manba sifatida).

5. YUNESKO: The Silk Roads Programme – [<https://en.unesco.org/silkroad>] (qo‘shimcha manba sifatida).

INNOVATIVE
ACADEMY